

ONA TILIM VA TEXNIKAM! (IKKI JIHAT UZVIYLIĞI)

Mirxashimova Xafiza

Toshkent shaxridagi ADJU halqaro universiteti

Ma'naviy va ma'rifiy, iqtidorli yoshlar bilan ishlash bo'limi boshlig'i

E-mail xafizaturgunboeva@gmail.com

Tel (99)871 73 73 (93)539 06 06

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14918507>

***Annatsiya.** Zamon shiddat bilan rivojlanib, elektron moslamalar ko'payib insonlarni ongi, xayot tarzi, ish faoliyatiga kirib kelayotgan bir vaqtda, o'zbek tilini o'rni qanchalik muhim? Bir narsani yo'qatish yoki suslashtirish orqasidan ikkinchi narsaga ega bo'lish qanchalik tug'ri? Yoxud bu ikkisini birlashtirib uzviylikini topish maqulmikin? Ushbu maqolada, xar ikki yo'nalish xozirda dolbzor ekanligi. Birini rivojlanishi ikkinchisini sustlashib ketishiga yo'l qo'yish mumkun emasligi yoritilgan. Maqolani asl mazmuni. Ona tilini qadrini xozirgi yoshlar ongiga tug'ri singdirish, ularga o'zbek tilimizni rivojlanishiga va uning saqlab sof holda kelajak avlodga yetqazishga o'z hissasini qo'shish kerakligi borasida so'z yuritiladi. Shuningdek, elektron qurilmalarni turlari ko'pligi va xozirda rivojlanib takomillashib inson xayotida o'z o'rniga ega bo'lib borayotganligi yoritiladi.*

***Kerakli so'zlar:** elektron moslamalar, o'zbek tili, elektron qurilma, kelajak avlod, an'ana, urf-odat, ko'nikma, uyali aloqa.*

Kirish.

O'zbekistonda davlat mustaqilligi e'lon qilinmasidan oldin O'zbekistonning birinchi prazidenti rahmatli I.Karimov rahbarligida O'zbekiston taraqqiyotining mustaqil yo'li tamoyillari ishlab chiqilib, amalga oshirila boshlandi. XX asrning 80-90-yillari davomida chiqarilgan farmonlari va uning taklifi bilan respublika Oliy Kengashi hamda hukumat tomonidan qabul qilingan qonunlar va qarorlar bevosita siyosiy, iqtisodiy mustaqillikni ta'minlashga qaratilgan. Bu jarayonlarning aniq, ifodasi 1989-yilda o'zbek tiliga davlat maqomi berilganligi, 1990-yil 24-martda Prezident institutining joriy etilishi xalqqa milliy ma'naviyat, an'analar va urf-odatlarining qaytarib berilganligi bo'ldi. Usha qaltis siyosiy-ijtimoiy sharoitda o'zbek tiliga davlat tili maqomini berish masalasi keskin va murosasiz bahs va tortishuvlarga sabab bo'lgan. Usha vaqtda ayrim siyosiy guruhlar O'zbekiston sharoitiga mutlaqo tug'ri kelmaydigan, bir-biriga butunlay zid va qarama-qarshi fikrlarni olg'a surgan, shuning hisobidan o'ziga obro' topish, odamlarning ortidan ergashtirishga uringan edi. Nega deganda, til bilan bog'liq muammolar orqali milliy to'yg'ularni ro'kach qilib, ularning g'arazli maqsadlardan foydalanish mumkun edi. O'zbekistonning birinchi prazidenti rahmatli Islom Karimov usha paytdagi har tomonlama puxta o'ylangan, mulohaza qilib, barcha siyosiy va ijtimoiy guruhlarining talablarini qondiradigan, eng muhimi, xalqimiz va Vatanimiz manfaatlariga javob beradigan vazminlik siyosati orqali yagona tug'ri yo'lni topishga erishdi. Natijada xalqimizning muqaddas qadriyatlaridan biri bo'lmish ona tilimiz o'zining qonuniy maqomi va himoyasiga Mustaqillikka qadar 1989-yili 21-oktyabrda ega bo'ldi.

Assosiy qism

Mamlakatimiz mustaqillika erishib, erkin, demokratik jamiyat qurish, kelajak avlodlarga ozod va obod Vatan qoldirishdek ulug' niyat yo'lida rivojlanishga qadam qo'ydi. Shu ma'noda faqatgina til emas texnika xam o'z rivojini topa boshladi. Barcha sohalarga shiddat bilan elektron qurilmalar kirib keldi. Va insonlar ongida, ularni xayotida o'z o'rniga ega bo'la boshladi. Bunday shiddat bilan rivojlanish uzoq kelajakni, bizdan keyin keladigan yosh avlodni o'ylab, ularni kelajakda bilimlari manfaat keltirishi uchun qo'llab quvvatlab kelinmoqda. Xozirda puxta reja va aql-idrok bilan yosh avlodni rivojlanishi uchun barcha kuch ishga solinmoqda. Lekin afsuski yoshlar, elektron qurilmalaridan foydalanish jarayonida tilga bo'lgan e'tiborini sustlashishiga olib bormoqda. Xorijiy tilni bilishi kerak, tamoyili ostida yoshlarni bir emas, bir nechta tillarni o'rganayotgani taqsinga sazovor... lekin ular o'z ona tilini mukammal o'rganishga qanchalik vaqt ajratayotgani hozirda muhum.

Eng avvalo oila davrasida go'dak birinchi so'zlashuvi, muloqat quroli bo'lgan oddiy so'zlarni, ona tilini o'rganayotgan davriga e'tibor qaratsak. Go'dak o'sayotgan muhit, uning oila a'zolari qaysi tilda so'zlashayotganiga e'tibor bersak. Ming afsuski, ota-ona oila davrasida aralash bo'lgan, rus va uzbek aralash so'zlardan foydalanib borayotgani achinarli xol. Sabab xozirda aralash qilib rus, o'zbek, ingliz tilini so'zlashishlari, o'sib kelayotgan go'dakni xam shu aralash tilga o'rgatishimiz qanchalik tug'ri? Go'dakni bir yoshga to'lar to'lmas, tinch o'tirishi, topolon qilmasligi uchun qo'lga telefon qurilmasini berib qo'yishimiz, bu qanchalik tug'ri? Xali jamiyatni ko'rmasdan, oilani o'zida o'zbek tilini emas aralash manzili yo'q tili o'rganib so'zlashi. Yetmaganiga uyaliy vosita orqali xar xil mult-filmlar namayishini ko'rishi, go'dak tarbiyasiga o'z ta'sirini o'tqazmay qolmaydi. Aksincha, avval boshi kattalarga, go'dak farzandi borlarga tushuntirish ishlari olib borilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Yoshlarni ongida texnika bilan bir vaqtda, ona tilini saqlab qolish muhumligi tushuntirib borilishi maqsadga muvofiq. Maktabga chiqayotgan o'quvchilarni aksariyatiga uy vazifa berilgan vaqtda eng oson yo'lni qidiradi. Vaqt kamroq sarf qilib, ko'proq vaqtini uyaliy telefonda o'tirishga bag'ishlaydi. Shu zaylda elektron qurilmalar orqali skrin shod qilib berilgan topshiriqni yechimini osonlik bilan ko'chirib oladi. Bu holat o'quvchilarni fikrlash qobiliyatiga cheklov qo'yish xavfini tug'dirishi aniq. Matematika fanidan topshiriq berilganda, o'quvchilarni fikr qobiliyatini rivojlantirish maqsadi ko'zda tutiladi va vazifa beriladi. Afsuski, aksariyat xolatda o'quvchi, uy vazifasini bajarish uchun o'zini bilimni ishga solmasdan, fikr qilmasdan, qo'lida bor qurilma bilan 5-10 daqiqa ichida xal qilib qolgan vaqtini, xudda shu qurilmada soatlab o'tirib, xar-xil saytlarga kirish bilan vaqtini o'tqazishga xarakat qilmoqda. Zamoni zayli bilan shiddat bilan rivojlanayotgan, inson xayotiga kirib kelayotgan uyaliy aloqa vositasidan to'g'ri foydalanish shartligini yosh avlodga o'rgatish maqsadga muvofiq. Xozirda xar kimni qo'lida bo'lgan uyaliy aloqa vositasidan manfaatli foydalanish kerakligi tushintirilishi darkor. Buning uchun, biz kattalarga katta ma'suliyat yotadi. Avallo oilamiz davrasida o'z ona tilimizda muloqat qilishimiz, go'dak farzandimiz, o'z ota-onasidan o'rnak olishiga o'z hissamizani qo'shishimiz shart. Inson xayotiga kirib kelayotgan xar bir omil uning rivojlanishiga o'z xissasini qo'shmog'i darkor. Xudda shunday omillardan biri uyaliy aloqa vositasi hisoblanadi. Xozirgi vaqtda qo'lay, xamma uchun eng maqul omil bo'lib uyaliy aloqa, kompyuter xisoblanmoqda.... Sabab bu qurilmalar vakt tejash borasida, kerakli hujjatlarni elektron yuklab olib, kerakli ma'lumotlarni bir daqiqa ichida topish, qo'layligi bilan xar bir fuqaroni ajralmas bir bo'lagiga aylanishga ulgurdi. Ushbu elektron vositalar xamma uchun zaruriy bir qurilma bo'lib insonlarni og'irini yengil qilib, eng qimmat bo'lgan vaqtini tejab kelmoqda. Bu rivojlanishga xech kim cheklov qo'yish maqsadida ish olib borishi kerak emas. Xamma buyumlarni inson xayotida o'z o'rnini bo'lganidek, xozirda

shiddat bilan kirib kelayotgan elektron qurilmalarni xam o'z o'rni mavjud. Faqat shu mavjud qurilmalarni maqsadli foydalanishga yosh avlodni o'rgatish kerak. Bu ishlarni amalga oshirish uchun hozirda ota-onalar, sinf rahbarlari, o'quv dargohida faoliyat olib borayotgan mutassadi ustozlarga ishonch bildirilmoqda. Yoshlarni ongida texnikani tug'ri ishlatishni bilsang bo'ldi, bilimni keragi yo'q degan tushunchani olib tashlash kerak. Kelajakda yaxshi va mukammal egallangan bilimni qadri vaqt o'tgan sari ortib borishini tug'ri tushuntirish shart. Vaqt shunaqa narsa-ki, uni ortga qaytarib bo'lmaydi. Qo'lida elektron qo'rilmalarni bo'lgan inson, biron bir narsani ko'rish yoki biron bir o'yinni o'ynashi uchun sarf qiladigan vaqtini.... o'z tilini, ya'ni ona tilini o'rganishga sarf qilgani maqul. Insoni qanchalik bilimi kuchli ekanligini uning yozishidan bilsa bo'ladi. Juda ko'p xato yozadigan inson, xayoti davomida shuncha xatolikka yo'l qo'yishi mumkin. Shu sababli kelajak avloni asrab qolish biz ustozlarni qo'lida. Darslar davomida yoshlarni qiziqishlarini ortirish uchun, darsdan tashqari uyaliy telefoni orqali matnlarni xatosiz yozishga urgatish kerak. Ayniqsa aynan shu uyaliy telefoni orqali bayon yozishni takomillashtirish kerak. Yoshlar bir vaqtni o'zida 2 ta omilni birlashtirib, xam vaqtini xam naqtini asrab qoladi. Uyaliy telefonda yozilgan diktantlarni imlo xatosini bir daqiqada aniqlab beradigan va o'quvchi olgan balini ko'rsatib beradigan o'yin tariqasida loyihalar ishlab chiqilishi kerak. Ona tilim-jonu dilim mavzusida telefonda diktant yozdirish, xato qilmasdan yozgan va eng kam xatolikka yo'l qo'ygani o'quvchilarni taqdirlab borish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Xozirda aksariyat xolatda bilim olish maskaniga kirib kelgan talabaga uyaliy vositasini mas'ul odamga topshirib ketishi kerakligi uqtiriladi va topshirtiriladi. Yashash mazmunini bir bo'lagi bo'lgan telini qo'lidan olib qo'yish eng katta xato. Aksincha dars jarayonida telefonidan foydalanish kerak emasligini tushuntirish va shunga amal qilishni o'rgatish maqsadli. Uyaliy telini qo'lidan olib qo'yish xolatida, o'quvchini bor fikri va diqqati tezroq dars tugashiga va tezroq uyaliy aloqasini qo'lga olishiga qaratiladi. Xar bir omilni tug'ri taqsimlab, yosh avlodga foyda tomoni tushuntirilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Xulosa

Xulosa qismida shuni etib o'tish kerakligini o'zimga joyiz deb bildim. Farzand tug'ilganda inson qanchalik xursand bo'ladi. Albatta chunki avlod davomchisi dunyoga keldi. Yutuqlarini ko'rganimzda yana bir karra sevinamiza. Soatlab telefonga tikilib o'tirsa farzandimiz hursand bo'lib ketmasak kerak. Shu sababli vaqtni tug'ri taqsimlashni. Bilimni vaqtida olishni, kerak xolatda elektron qo'rilmalardan tug'ri foydalanishni o'rgatish xar birimizni zimmamizda deb o'ylayman. Kelajak yosh avlodni qo'lida ekan, ularga tug'ri bilim berish, bir omilni rivojlanib ketishi ikkinchi omilni suslashishi oqibatida yuzaga kelishi kerak emasligi tushuntirilishi shart. Xar bir omil o'z o'rniga ega va birini ikkinchisidan ustun qo'yish notug'ri, ekanligi misollar tariqasida tushuntirib borilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **"Mustaqil O'zbekiston tarixi"** O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasi. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi O'zbekiston eng yangi tarixi masalalari bo'yicha Muvofiqlashtiruvchi metodik markaz. Toshkent -2013yil
2. **Tarbiyaviy ishlar metodikasi** (O'quv qullanma) Termiz-2020 Xudayqulov Xol Jumayevich
3. Infarmatika fanidan yangi darslik va o'quv qo'llanmalar 24-mart 2021-yil infarmatika fanidan o'quv qo'llanma